

YOZGI TA'TILDA O'QUVCHILARNI MAROQLI DAM OLISHLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Po'latxanova La'lixon

Toshkent viloyati Angren shahri

26- umumta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablari o'quvchilarining yozgi ta'tilni maroqli o'tkazish va sog'lomlashtirish ishlarini samarali tashkil etish xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: yozgi ta'til, 5 tashabbus, sog'lomlashtirish, to'garaklar faoliyati

Uzluksiz ta'lim tizimida bolalar va o'smirlarning kamol topishi, tarbiyalanishi va salomatligini mustahkamlashda umuman ta'til, xususan, yozgi ta'til juda muhim o'rin tutadi. Yoz tugashi bu kelgusi o'quv yilga o'tish ko'prigidir. Maktab o'quvchilarining dam olishi va sog'lomlashtirish uchun yozgi ta'tilni Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2019- yil 19- mart kuni ilgari surgan 5ta muhim tashabbusi orqali tashkil etishda ma'lum an'anaviy tizim shakllantirish muhim ishlardan hisoblanadi. Yozgi dam olish tizimining tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u maktab o'quvchilarining bo'sh vaqtini pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq, hissiy jihatdan jozibali o'tkazish, ularning sog'lig'ini tiklash, taassurotlarning yangiligiga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish, ijodiy o'zini o'zi anglash, muloqot qilish va o'z-o'zini faollashtirish uchun sharoit yaratadi. Jumladan, hozirda yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga qaratilgan birinchi tashabbus doirasida 779 563 nafar o'quvchilar to'garaklarda ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari,

maktablarda 2108 ta havaskor yoshlar teatr studiyalari tashkil etilib, 198 698 nafar o'quvchilar jalb etildi.

Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ikkinchi tashabbus doirasida esa, umumta'lim maktablarining 1,1 milliondan ortiq o'quvchilari sport to'garaklariga qatnashmoqda. Shuningdek, mazkur yo'nalish doirasida tashkil etilgan turli sport musobaqalariga o'quvchilar faol ishtirok etmoqda va barcha ta'lim muassasalari qamrab olinmoqda.

Haqiqat shundaki, ta'lim tizimi bolalarni dam olish va sog'lomlashtirishning asosiy tashkilotchisi bo'lib qolmoqda. Yozgi ta'til nafaqat ijtimoiy himoya, balki u bolalarning ijodiy rivojlanishi, bolaning ma'naviy dunyosi va aql-zakovatining boyitishi uchun ham imkoniyatdir. Yozgi maktab oromgohi ishining barcha yo'nalishlari: sport va dam olish, madaniy-ommaviy, turizm va o'lkashunoslik va mehnat - kognitiv xususiyatga ega. Bo'sh vaqtni tashkil etish, o'yin faoliyati yangi bilimlarni o'zlashtirishga, jiddiy fikrlashga undashi kerak. Dam olish va mehnat, sport va ijodkorlikning oqilona uyg'unligi bolani tarbiyalaydi, uning fikrlash va his-tuyg'ularini muvozanatlashtiradi.

Yoz faslida o'quvchilar maktab ta'tiliga chiqishadi, bunday paytda ota-onalar farzandlarining faolligi va qiziquvchanligini bir maromda ushlab turishlari muhim. Ruhshunoslarning ta'kidlashlaricha, yozgi ta'til dam olish va kuchlarni qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi, shu bois bu davrdan samarali foydalanish lozim. Shuningdek ta'tillar butun oila uchun "yozgi reja"ni ishlab chiqish uchun ajoyib imkoniyatdir. Ota-onalar o'yin-kulgu va ijodiy faoliyat o'rtasida muvozanatni to'g'ri ushlab turishlari kerak.

Amerika psixiatriya va nevrologiya markazining bolalar nevrologi Orif Xon yoz faslining bolalar va kattalar uchun foydali o'tishi uchun asosiy omillarni sanab o'tdi: "Bola kunini qanday o'tkazishini oldindan bilishi uchun kunlik yoki haftalik reja tuzing. Masalan: ertalab soat 8:00da nonushta, 9:00da velosipedda yoki piyoda sayr qilish,

10:00da televizor ko'rish va hokazo. Kun tartibi yoki haftalik reja oldindan tuzilsa, bolaning keraksiz narsalarga chalg'ishga va zerikishga vaqti bo'lmaydi, shuningdek bu bilan baxtsiz hodisalarning oldi olinadi".

O'quvchilarning yozgi ta'tini maroqli o'tkazishda bir necha g'oyalarni ilgari surish mumkin:

Shahar oromgohiga yuborish

Afsuski, ota-onalarga farzandlari uchun oromgohga chipta olishlari har doim ham oson bo'lmaydi. Ko'pchilik ota-onalar bolasini uzoq joyga yuborishni xohlamaydi. Maxsus shahar yoki maktab lageri bo'lsa boshqa gap. Bunday holda ota-ona bolasidan tashvishlanmaydi. Bolalar har kuni turli ekskursiyalarga boradi, o'ynaydi va ijodiy ishlar bilan shug'ullanadi. Eng muhimi, ular o'qituvchi va yetakchilar nazorati ostida bo'ladi.

Biror kasb yoki hunar o'rgatish

Bolani yozgi ta'tilda band qilishning yo'llaridan biri — bu master-klass yoki to'garakka yozilishdir. Hozirda kurslarning ko'plab variantlarini topishingiz mumkin: pazandachilik, dizayn, rasm chizish, dasturlash, robototexnika. Bunda bola dam olishi va yangi narsalarni o'rganishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, yozda ko'pincha turli xil festival va yarmarkalar o'tkaziladi.

Kichik maktab o'quvchilarining yozgi ta'tilini maroqli o'tkazish uchun 10 g'oya:

May oyi oxirida o'quv yili ham tugaydi va yozgi ta'til boshlanadi. Deyarli ko'pchilik bu vaqtda bolaning bilan bo'sh vaqtini qanday qilib to'g'ri tashkil qilishni bilmay, boshi qotadi. Bu borada ota-onalarga bir necha tavsiyalar berib o'tamiz.

Chet tilini o'rganish

Yozni samarali o'tkazishning yaxshi usuli — bu yangi narsa o'rganishdir. Ta'til paytida bolangizni chet tili kursiga yoki til o'rgatish lageriga berishingiz mumkin. Maktab o'quv

dasturidan tashqaridagi yozgi tadbirlar juda foydali, ayniqsa, ular o'yin shaklida tashkillashtirilsa.

Diqqatga sazovor mahalliy joylarga ekskursiya uyushtirish

Ta'tilda o'quvchilar uchun diqqatga sazovor joylarga ekskursiya uyushtirish mumkin. Buning uchun vaqtni oldindan rejalashtirish lozim. Bular shahar bog'lari, suv havzalari, muzeylar va turli xil tarixiy joylar bo'lishi mumkin.

Agar o'quvchi mashg'ulot va sportni yaxshi ko'rsa, uni yangi sport turini o'zlashtirishga taklif qilish mumkin. Yozda ko'plab sport turlari mavjud: futbol, tog'ga chiqish, velosiped yoki rolikli konkida uchish, suzish va boshqa ko'plab mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlari mumkin. Bola, albatta, bo'sh vaqtini foydali o'tkazadi.